

English version below

Cruz procesional

Anónimo

Nº inventario: 159 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Orfebrería](#)

Objeto: [Cruz](#)

Datación: ca. 1519-1521

Siglo: primer cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Renacimiento

Dimensiones: 96.84 x 40.16 cm

Materia: [Plata](#)

Iconografía / Tema: [Cristo clavado en la cruz](#)

Procedencia: [Posible procedencia de la provincia de Burgos](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [Virginia Museum of Fine Arts](#) (Richmond, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 2015.211a-b

Historia del objeto

El oficio que desempeñaban los plateros estaba muy regulado debido a los materiales con los que trabajaban. Para evitar alteraciones en el valor de los metales empleados se decidió crear un sistema que fuese capaz de controlar el peso y la calidad del oro y la plata (Barrón, 2023). Por ese motivo, en torno al siglo XIV comenzaron a aparecer con mayor frecuencia los punzones, los cuales aseguraban el valor de la pieza. Además de ser una garantía, estas marcas permitieron conocer la localidad en la que se había ejecutado el objeto y, en muchos casos, el nombre de su artífice. En este sentido, hay que subrayar el papel que tuvo la ciudad de Burgos, puesto que desde fechas muy tempranas hay registros acerca del sistema de triple marcaje que se extendió después al resto de Castilla (Oman, 1968; Barrón, 2023).

Gracias a este sistema se ha podido identificar esta cruz procesional, puesto que lleva tres punzones. El primero de ellos está compuesto por los siguientes elementos: en la parte inferior aparecen las letras "BVRGOS"; en el medio hay un castillo de un cuerpo sin torreón, pero con tres almenas y, rematando el punzón, una cabeza coronada con una larga melena. El segundo punzón hace referencia al platero, en este caso lleva las letras "OO/PA" que se identifican con Pedro de Salinas y Adán Díez, activos en Burgos entre 1519-1521 (Barrón, 1991). Finalmente, en el último punzón las letras aluden a un tal Fernando, también platero.

Apenas se tienen noticias acerca de esta pieza. No obstante, las tres marcas situadas en la base

de la cruz y las siete ubicadas en los extremos indican que fue realizada en Burgos, por lo tanto, sabemos que procedía de la provincia. Sin embargo, se desconoce cuándo salió de España y cómo fue a parar a Estados Unidos. La pieza fue comprada por la fundación Ailsa Mellon Bruce en 2015 y regalada ese mismo año al Virginia Museum of Fine Arts, donde continúa en la actualidad.

Descripción

La cruz ocupa un lugar esencial en los ritos litúrgicos, ya que simboliza directamente el núcleo del dogma cristiano: el significado redentor del sacrificio de Cristo. Este símbolo era indispensable en todas las ceremonias litúrgicas, colocado al pie del altar y en distintos puntos del templo. Las cruces procesionales estaban destinadas a acompañar los desplazamientos rituales, llevándose en alto y siguiendo al turiferario. Esta pieza es de plata sobredorada, con los brazos lisos cilíndricos y arranques oblicuos en sus troncos. Posee una figura de Cristo crucificado con los brazos y piernas extendidos y con una filacteria que reza "INRI".

Ubicaciones

- ca. 2015

MUSEO

[Virginia Museum of Fine Arts, Richmond \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 2000 - ca. 2015

COLECCIÓN PRIVADA

[Ailsa Mellon Bruce, Pittsburgh \(Estados Unidos\)](#)

- principios del s.XVI - presentprincipios del s.XX

PROVINCIA

[Posible procedencia de la provincia de Burgos, Burgos \(España\)](#)

Bibliografía

- [BARRÓN GARCÍA, Aurelio \(2023\): "El marcaje de la plata en Castilla y Aragón. Primera parte: Castilla", nº 43, NORBA. Revista de Arte, pp. 21-38.](#)
- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (1998): *La época dorada de la platería burgalesa, 1400-1600*, Junta de Castilla y León. Diputación Provincial de Burgos, Burgos.
- [BARRÓN GARCÍA, Aurelio \(1991\): "El marcaje y los punzones de la platería burgalesa, 1360-1636", nº 8-9, Artigrama, pp. 289-326.](#)
- OMÁN, Charles (1968): *The Golden age of hispanic silver, 1400-1665*, Victoria and Albert Museum, Londres.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Processional Cross

[Anónimo](#)

Inventory number: 159 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Goldsmithing](#)

Object: [Cross](#)

Date: ca. 1519-1521

Century: First quarter of the 16th c.

Cultural context / Style: Renaissance

Dimensions: 38 1/8 × 15 13/16 in

Material: [Silver](#)

Iconography / Theme: [Cristo clavado en la cruz](#)

Provenance: [Possible origin in the province of Burgos](#) (Burgos, Spain)

Current location: [Virginia Museum of Fine Arts](#) (Richmond, United States)

Inventory number in current collection: 2015.211a-b

Object History

The profession of silversmithing was highly regulated due to the valuable materials involved. To prevent alterations in the value of the metals used, a system was established to control the weight and quality of gold and silver (Barrón, 2023). For this reason, from the 14th century onwards, hallmarks became increasingly common, ensuring the value of the piece. In addition to serving as a guarantee, these marks provided information about the location where the object was crafted and, in many cases, the name of its maker. In this regard, the city of Burgos played a significant role, as early records indicate the existence of the triple-marking system, which later spread throughout Castile (Oman, 1968; Barrón, 2023).

This system has made it possible to identify the present processional cross, as it bears three hallmarks. The first consists of the following elements: at the bottom, the inscription "BVRGOS"; in the centre, a single-tiered castle without a turret but with three battlements; and at the top, a crowned head with long hair. The second hallmark refers to the silversmith, in this case, the letters "OO/PA," which have been identified as belonging to Pedro de Salinas and Adán Díez, active in Burgos between 1519 and 1521 (Barrón, 1991). Finally, the third hallmark bears the letters referring to a silversmith named Fernando.

Little is known about the history of this piece. However, the three marks at the base of the cross and the seven located at its extremities indicate that it was crafted in Burgos, confirming its provenance from the province. Nonetheless, the circumstances surrounding its departure from Spain and its arrival in the United States remain unknown. The piece was purchased by the Ailsa Mellon Bruce Foundation in 2015 and donated that same year to the Virginia Museum of Fine Arts, where it remains today.

Description

The cross holds an essential role in liturgical rites, as it directly symbolises the core of Christian doctrine: the redemptive meaning of Christ's sacrifice. This symbol was indispensable in all liturgical ceremonies, placed at the foot of the altar and at various points within the temple. Processional crosses were intended to accompany ritual movements, carried aloft and following the thurifer. This piece is made of silver-gilt, with smooth cylindrical arms and oblique bases at their junctions. It features a figure of Christ crucified, with arms and legs outstretched and bearing a scroll inscribed with "INRI".

Locations

- ca. 2015

MUSEUM

[Virginia Museum of Fine Arts, Richmond \(United States\)](#)

- ca. 2000 - ca. 2015

PRIVATE COLLECTION

[Ailsa Mellon Bruce, Pittsburgh \(United States\)](#)

- Early XVI - presentEarly XX

PROVINCE

[Possible origin in the province of Burgos, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- [BARRÓN GARCÍA, Aurelio \(2023\): "El marcaje de la plata en Castilla y Aragón. Primera parte: Castilla", nº 43, NORBA. Revista de Arte, pp. 21-38.](#)
- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (1998): *La época dorada de la platería burgalesa, 1400-1600*, Junta de Castilla y León. Diputación Provincial de Burgos, Burgos.
- [BARRÓN GARCÍA, Aurelio \(1991\): "El marcaje y los punzones de la platería burgalesa, 1360-1636", nº 8-9, Artigrama, pp. 289-326.](#)
- OMÁN, Charles (1968): *The Golden age of hispanic silver, 1400-1665*, Victoria and Albert Museum, Londres.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: Virginia Museum of Fine Arts, Richmond.

